

SINFDAN TASHQARI ISHLARDA KITOBXONLIK MADANIYATINI SHAKLLANTIRISHDA OILA VA MAKTAB HAMKORLIGINING AHAMIYATI

Xayitova Firuza Abdullayevna

TerDU Boshlang'ich ta'lim kafedrası o'qituvchisi, p.f.f.d.
(PhD)

Annotasiya: ushbu maqolada sinfdan va maktabdan tashqari tadbirlarni tashkil etish jarayonida kitobxonlik madaniyatini shakllantirishning ahamiyati, oila va maktab hamkorligi asosida qilinadigan ishlar, shu masalaga doir allomalarning fikrlari keltirib o'tilgan.

Kalit so'zlar: oila, maktab, sinfdan va maktabdan tashqari ishlar, kitobxonlik madaniyatini, suhbat, bahs-munozara, konkurs, ko'rik-tanlovlar.

Аннотация: в данной статье упоминается важность формирования культуры чтения в процессе организации деятельности вне класса и школы, работа, которую необходимо проводить на основе сотрудничества семьи и школы, а также мнения специалистов по этому вопросу.

Ключевые слова: семья, школа, внеклассная работа, культура чтения, дискуссия, дебаты, соревнование, конкурсы.

Abstract: in this article, the importance of building a culture of reading in the process of organizing activities outside the classroom and school, the work to be done on the basis of family and school cooperation, and the opinions of experts on this issue are mentioned.

Key words: family, school, extracurricular activities, reading culture, discussion, debate, competition, competitions.

Sinfdan va maktabdan tashqari tarbiyaviy ishlarning samaradorligini oshirish avvalo komil insonni shakllantirishning eng zamonaviy va qulay yo'nalishlarini topib joriy etishga bog'liq. Tarbiyaviy ishlarni davr talabiga javob beradigan holga keltirish uchun tarbiyaning asosi bo'lgan barcha g'oyalar qaytadan ko'rib chiqilishi,

asosiy e'tibor bola shaxsiga qaratilishi, yillar davomida to'plangan ijobiy tajribadan unumli foydalanish zarurligini taqozo etadi.

Bilimdan ma'rifatli yetuk odamning obrazini tasvirlar ekan, Farobiy bunday deydi: "Har kimki ilm hikmatni o'rganaman desa, uni yoshligidan boshlasin, sog' – salomatligi yaxshi bo'lsin, yaxshi ahloq va odobi bo'lsin, so'zining uddasidan chiqsin, yomon ishlardan saqlangan bo'lsin, barcha qonun – qoidalarni bilsin, bilimdan va notiq bo'lsin, ilmli va dono kishilarni xurmat qilsin, ilm va ahli ilmdan mol – dunyosini ayamasin, barcha real moddiy narsalar to'g'risida bilimga ega bo'lsin".

"...Ta'lim muassasalarida sinfdan tashqari o'qish uchun tavsiya etilgan o'zbek va chet el adiblarining mumtoz va zamonaviy asarlarini tanlab, xrestomatiya adabiyotlari ro'yxatlarini qayta ko'rib chiqish va o'quv jarayoniga mutolaa etilgan asarlar asosida insho yozish tizimini joriy etish, adabiyot to'garaklari faoliyatini moddiy qo'llab-quvvatlash tizimini qayta ko'rib chiqish..."[1].

Buyuk shoir va mutafakkir Alisher Navoiy hazratlari yozganidek, "kitob – beminnat ustoz, bilim va ma'naviy yuksalishga erishishning eng asosiy manbai". Eng muhimi, necha ming yillardan buyon sayqallanib, ne-ne avlodlarga yo'lchi yulduzdek to'g'ri yo'lni ko'rsatib kelayotgan ana shu xalqona hikmatlar negizidagi asl haqiqat shuki, insonning bilimli, tarbiyali, kasb-hunarli va albatta baxtli va davlatli bo'lishining muhim omili – bu kitobga do'st bo'lish, hamisha kitob o'qish va kitob mutolaasini umr bo'yi kanda qilmaslikdir. Ayniqsa, yoshlarning baxtu kamoli, osoyishta va farovon hayotida kitobning alohida o'rni bor. Chunki yaxshi kitob insonda Vatanga muhabbat, milliy va umuminsoniy qadriyatlarga hurmat tuyg'ularini yuksaltirib, yaxshilik hamda ezgulikka undaydi.[2]

Zero, kitob — qalb chirog'i, tafakkur qanoti. Ayniqsa, bosma kitobdan taralayotgan va elektron nashrdan topib bo'lmaydigan o'ziga xos yoqimli hidni tuyib, varaqlash asnosida mo'jizaviy sahifalarning sirli shitirlashidan ko'ngil

cheksiz zavqqa to'lgan holda, kitob mutolaa qilish, uning mazmuni haqida tengdoshlar bilan fikrlashishning huzur-halovati tamoman o'zgachadir.

Sohibqiron Amir Temur ta'biri bilan aytganda, "Kitob (bitig) barcha bunyodkorlik, yaratuvchilik va aql-idrokning, ilmu donishning asosidir, hayotni yaratuvchi murabbiydir". Shu ma'noda, shaklidan qat'i nazar, barcha kitoblar milliy o'zligimiz hamda umuminsoniy qadriyatlarni targ'ib etishga xizmat qilishi ayni muddao.[3]

Inson shaxsining kamol topishi juda murakkab va uzluksiz jarayon davomida shakllanadi. Uning tarbiyasiga ota-onasi, maktab, mahalla, do'stlari, jamoat tashkilotlari, atrof-muhit, ommaviy axborot vositalari, san'at, adabiyot, tabiat va hokazolar bevosita ta'sir ko'rsatadi.

Yuqoridagi barcha hayotiy ehtiyojlarni vujudga keltirishda o'zaro hamkorlikning ta'sir doirasi orqali shaxsni tarbiyalash va tarbiyaning birligini ta'minlagan holda, uni shaxs sifatida shakllanishiga salbiy ta'sir ko'rsatadigan muhitdan himoya qilish lozim bo'ladi.

Sinfdan va maktabdan tashqari tarbiyaviy ishlar o'quvchilarning qiziqishi, istaklari, xohish va ehtiyojlariga suyangan holda ularning darsdan bo'sh vaqtlarida o'quv-tarbiya jarayonini to'ldiradi. U o'quvchilarning ijodiy qobiliyatlarini, tashabbuskorligini oshirishga imkoniyat yaratadi. Sinfdan tashqari ishlarning o'ziga xosligi shundaki, to'garak, debat dasturlarining rang-barangligi, ular mazmunidagi yangiliklar o'quvchilarning shaxs sifatida shakllanishlari uchun yangi imkoniyatlar yaratadi.

Boshlang'ich sinf o'quvchilarining faoliyatini tashkil qilishga yo'naltirilgan sinfdan tashqari tarbiyaviy tadbirlarning asosiy xususiyati - o'quvchini ijtimoiy hayotga tayyorlashdan iboratdir. O'quvchi kundalik ishlarining davomi sifatida sinfdan tashqari tarbiyaviy ishlarda bevosita turli mazmundagi suhbatlar, savol-javoblarda qatnashadi, kechalarni tashkil qilishda ishtirok etadi, rollarni bajaradi, tinglaydi, qolaversa, bular orqali bilimi va ma'naviy dunyosi boyib boradi. Ayniqsa,

ular bugungi kunda o'quvchilarning milliy merosimizga nisbatan qiziqishlarini o'stirish maqsadida tashkil qilinadi. Har qanday sinfdan tashqari mashg'ulot oldiga turli tarbiyaviy vazifalar qo'yiladi. Ularning har biri o'ziga xos belgilar, bir-biridan farq qiluvchi shakllar, vositalar, ijodiy mehnatni talab qiladi. Sinfdan tashqari ta'lim-tarbiyaviy ishlar o'qituvchilarning yillik ish rejalarida aniq ko'rsatilgan, maqsad va vazifalari belgilangan, mavsumiylik hisobga olingan bo'lishi lozim.

O'quvchilarni qiziqarli kitoblar olamiga olib kirish uchun muhim vosita sanaladi.

O'qituvchi ta'lim-tarbiyaviy tadbirlarni uyushtirishda quyidagi pedagogik talablarga amal qilishi kerak:

- o'quvchining yoshi, ruhiy holatiga mos bo'lishi;
- darsda olgan bilimlarni mustahkamlashga xizmat qilishi;
- aniq maqsad va reja asosida uyushtirilishi;
- tadbir orqali boshlang'ich sinf o'quvchilarida jamoatchilik, uyushqoqlik,

o'zaro yordam kabi axloqiy sifatlar tarkib topishi lozim. Bu axloqiy sifatlarni tarkib toptirishda avvalo, o'quvchilarni kitobxonlik madaniyatini shakllantirishimiz lozim. Har bir oila, har bir bola, har bir mahalla kitobxon rejasini ishlab chiqish, dasturlarini amalga oshirishda turli yosh vakillarini qamrab olishi maqsadga muvofiq.

Davlatimizning rahbari O'zbekiston Respublikasi Konstitusiyasi qabul qilinganining 24 yilligiga bag'ishlangan tantanali marosimdagi ma'ruzasida: Yosh avlod tarbiyasi haqida gapirganda, Abdurauf Fitrat bobomizning mana bu fikrlariga har birimiz, ayniqsa, endi hayotga kirib kelayotgan o'g'il-qizlarimiz amal qilishlarini men juda-juda istardim. Mana, ulug' ajdodimiz nima deb yozganlar: "Xalqning aniq maqsad sari harakat qilishi, davlatmand bo'lishi, baxtli bo'lib izzat-hurmat topishi, jahongir bo'lishi yoki zaif bo'lib xorlikka tushishi, baxtsizlik yukini tortishi, e'tibordan qolib, o'zgalarga tobe va qul, asir bo'lishi ularning o'z ota-

onalaridan bolalikda olgan tarbiyalariga bog‘liq” deb kuyunchaklik bilan ta’kidlaganida bir olam ma’no bor. [4]

Oilalar Respublikamiz shahar va qishloqlarining yagona ijtimoiy-iqtisodiy umumiyliги asosida rivojlanmoqda. Ayni paytda oilaviy hayot va oilaviy tarbiya o‘zining milliy xususiyatlariga ham egadir. Bu esa o‘z navbatida oilaviy tarbiya metodlari va mazmunining umumiy va xususiy tomonlari rivojida yaqol ko‘zga tashlanadi.[5]

Kuzatishlar shuni ko‘rsatadiki, yoshlarda kattalarning xatti-harakatlari, axloqiy fazilatlariga tanqidiy munosabatda bo‘lish hissi kuchli bo‘ladi. Shu jihatdan qaraganda tinch-totuv yashaydiganlarning oilalaridagi bolalar ham shu oilada mavjud bo‘lgan axloqiy hislatlar; xushmuomalalik, odoblilik, kattalarga hurmat, kichiklarga g‘amxo‘rlik qilish, oila a‘zolari o‘rtasidagi o‘zaro hurmat, ayniqsa ayollarga nisbatan ko‘rsatiladigan g‘amxo‘rlik kabi ijobiy fazilatlardan namuna oladilar, voyaga yetadilar. Demak, ota-ona oilada nimaga ko‘proq e’tibor qaratsalar farzandlar ham shu muhitda ulg‘ayar ekan. Dono xalqimiz bejizga “Qush uyasida ko‘rganini qiladi” demaganlar.

Ta’lim-tarbiyaning poydevori sanalgan boshlang‘ich sinfdan boshlab, o‘quvchilarning ta’lim jarayonini ota-onalarning o‘zaro hamkorligiga tashkil etish samarali natija beradi. Sinfdan tashqari ishlarini tashkil etish ko‘p jihatdan ota-onalar, ularning faolligi bilan bog‘liqdir.

Sinfdan tashqari tarbiyaviy ishlarning turlari ko‘p bo‘lib, shulardan biri ko‘rik-tanlovlardir. Ko‘rik-tanlovlarni boshlang‘ich sinflarning 3-4 sinflari o‘rtasida o‘tkazish maqsadga muvofiq. Biz aynan ko‘rik-tanlovlarga to‘xtalganimizning asosiy sababi, ota-onalar bilan birgalikda tashkil etish imkoniyati mavjud bo‘lganligidir. Ko‘rik – tanlovlarni tashkil etishda ishtirokchilarning bir emas, bir qancha badiiy adabiyotlarni o‘qib chiqishlari va ota-onalari bilan ishtirok etishlariga sharoit yaratilganligidir.

Ko'rik-tanlov o'tkazish rejasi yil boshida tuzib olinadi va direktor o'rinbosari tomonidan tasdiqlanadi. Bunda o'tkaziladigan ko'rik-tanlovning maqsadi aniq qo'yilishi, o'quvchilarning qiziqishlari va yoshi albatta inobatga olinishi kerak. Ko'rik-tanlov o'tkazish jamoaviy tarzda yoki yakka tartibda ham o'tkazilishi mumkin. Biz ana shu ko'rik-tanlovni ota-onalar bilan hamkorlikda, turli yosh vakillari ishtirokida tashkil etishni tavsiya etmoqchimiz. Asosiy maqsadimiz, oilada ota-onalarning o'zlarini kitobxonlik madaniyatini, zamonaviy bilimlarga e'tiborlari qanday ahvolda, pedagogikadagi namuna ko'rsatish metodidan qanday foydalanayotganligini tekshirish.

Ushbu ko'rik-tanlovni tashkil etishda, turli xil kasb egalaridan iborat oilalar tanlanadi, tanlov shartlari bilan oldindan tanishtiriladi.

Jamoaviy tarzda dastlab ishtirokchilar ikki guruhga ajratib olinadi, ularning har taraflama tengligiga e'tibor beriladi. Shundan so'ng guruh qatnashchilari tayyorgarlik ishlarini boshlashadi. Bu bellashuvni birinchi bosqichda teng yoshlilar yani oquvchilar o'rtasida, keyinchalik, turli yosh vakillari yani o'quvchilarning shu jamoasi, faqat ota-onalari o'rtasida, keyinchalik maktablar o'rtasida ham uyushtirish mumkin. Bu tadbirni tayyorlash uchun kamida bir oy talab qilinadi.

Ota-onalarning ishtirokida tashkil etiladigan bellashuv shartlarini quyidagicha tuzish mumkin:

1. Ishtirokchilarning o'zaro tabrigi.
2. Ifodali o'qish. (Biror bir mavzuga bag'ishlangan she'rni ifodali o'qib berish, har bir guruhdan ikkitta ishtirokchi o'qiydi.
3. Yosh rassomlar ko'rigi. (ma'lum vaqt davomida har bir guruhning bittadan yosh rassomi biror bir manzara aks etgan suratni chizib berishlari lozim).
4. Guruh ishtirokchilarining o'zaro maqollarning aytishuvi. Bahru bayt shaklida. 1-guruh aytgan maqolining oxirgi harfi bilan 2-guruh maqol aytadi.

5. Milliy qadriyatlarimiz, urf-odatlarimiz aks etgan ko‘rinish (tanlangan mavzu tarbiyaviy ahamiyatga ega bo‘lishi kerak. Ko‘rinish davomida o‘zbek xalq laparlaridan, allalaridan, yor-yorlaridan foydalanish inobatga olinadi).

6. Savollarga tez javob qaytarish o‘yini. (Savollar O‘zbekiston, uning tarixi, boyliklari, tabiati to‘g‘risida bo‘lishi shart)

7. Guruhlarning erkin sharti. (Bunda xoxlagan bir badiiy asardan namuna o‘qish yoki sahna ko‘rinishini ko‘rsatib berish vazifasi topshiriladi)

Bu kabi bellashuvlar orqali o‘quvchilar o‘rtasida tashkil etilganda, ularning dars jarayonida olgan bilimlarini mustahkamlashi bilan birga, yuqorida aytganlarimizdan tashqari o‘zlariga nisbatan sinfi oldidagi ma'suliyatni his qiladilar. Ota-onalar ishtirokida tashkil etilganda esa, ota-onalarning namunasi, ular bilan birgalikda faoliyat olib borishlari, berilgan topshiriqlarni birgalikda bajarish, bir-birlarining imkoniyatlarini o‘rganish, o‘zaro hurmat, kelajakda duch kelgan muammolarni ham birgalikda bartaraf etish, maktab va oila aloqasini mustahkamlaydi hamda Prezidentimiz tomonidan ilgari surilayotgan beshta muhim tashabbusning birgalikda bajariladi.

Yuqoridagilardan ko‘rinib turibdiki, shartlar guruh a'zolaridan astoydil tayyorgarlik ko‘rishni, Vatanimiz haqida, uning milliy qadriyatlari haqida to‘la ma'lumotga ega bo‘lishni, savollarga javob berish uchun esa darslik va qo‘llanmalarga murojaat qilishni, vatan, ota-ona, ustozlarga nisbatan e'tiqodni, mehr-muhabbatni namoyon qilishlarini talab qiladi. Bu talab faqat o‘quvchiga emas balki ularning ota-onalariga ham tegishli ekanligi bilan ahamiyatlidir.

Yuqorida ta'kidlaganimizdek, boshlangich sinf o‘quvchilari bilan sinfdan tashqari ishlarga tayyorgarlik ko‘rishda o‘quvchilarga xalq og‘zaki ijodi namunalariga murojaat qilishlarini, (albatta, o‘qituvchi va ota-onalar ko‘magida) shoirlarning she'rlarini yod olishlari, shahar kutubxonalari bilan tanishish va undan foydalanish qoidalarini o‘rgatish, o‘lkashunoslik muzeylariga sayohat qilishlarini uyushtirish shartdir. Chunki, mana shu ishlar orqali o‘quvchilarning dunyoqarashlari

kengayadi, soʻz boyligi oshadi, axloqiy eʼtiqodi shakllanadi, avloddan-avlodga oʻtib kelayotgan milliy qadriyatlarimiz bardavomligiga, oilaviy kitobxonlikka erishiladi.

Xulosa qilib aytganda, sinfdan tashqari ishlarni tashkil etish jarayonida kitobxonlik madaniyatini rivojlantirish oʻqituvchi va tarbiyachilarning faoliyatiga, ota-onalar bilan hamkorlikda uni qanday tartibda tashkil etish, maqbul usullarini amaliyotga tadbiiq etish kabi mas'uliyatni yuklaydi. Zero, oʻqituvchining asosiy vazifasi oʻquvchilarga bilim olishning eng qiziqarli va qulay usullari orqali toʻgʻri yoʻl koʻrsatishdir.

Foydalangan adabiyotlar:

1. Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш. Мирзиёев Тошкент шаҳри, 2017 йил 12 январь, ПФ-4789-сон.
2. Ш. Мирзиёев, Ўзбекистон Республикаси Конституцияси қабул қилинганининг 24 йиллигига бағишланган тантанали маросимдаги маърузаси, Тошкент шаҳри, 2017 йил, декабрь.
3. А. Қаюмов, ЎзФА академиги, “Буюк хизматлари учун” ордени соҳиби, “Халқ сўзи” газетаси сайти.
4. А. Саидов, Китоб ва китобхонлик – инсон маънавияти кўзгуси, “Миллий тикланиш” газетаси, 2017.
5. К.Мунавваров. Oila pedagogikasi. -Т., "O`qituvchi", 1994.
6. Xayitova, F. A. (2023). OʻQUVCHILARDA OʻQISH MADANIYATINI SHAKLLANTIRISHDA SHARQ ALLOMALARINING QARASHLARI. Innovative Development in Educational Activities, 2(13), 142-151.
7. Хайитова, Ф. А., & Хуррамов, Х. М. У. (2019). Педагогические идеи мыслителей о профессии учителя в обществе. Наука и образование сегодня, (6-1 (41)), 80-82.
8. Хаитова, Ф. А. (2022). ХОРИЙ МАМЛАКАТЛАРНИНГ БОШЛАНГ'ИЧ СИNFLARDA КРЕАТИВ О'QISH MADANIYATINI SHAKLLANTIRISH TAJRIBASI. ИННОВАЦИИ В ПЕДАГОГИКЕ И ПСИХОЛОГИИ, 5(1).

9. Ҳайитова, Ф. А. (2018). Важность использования рисунков при описании текста работы на уроках начального класса. In фундаментальные основы инновационного развития науки и образования (pp. 38-41).
10. Hayitova, F. I., & Rahmatillayeva, M. (2017). Boshlang 'ich sinf o 'quvchilarida kitobxonlik ko 'nikmasini shakllantirish yo 'llari. In научный поиск в современном мире (pp. 129-131).
11. Hayitova, F. (2022). Kitobxonlik madaniyatini shakllantirishda sinfdan tashqari ishlarning o'rni. *Евразийский журнал академических исследований*, 2(8), 235-242.
12. Хаитова, ФА (2023). ТВОРЧЕСКИЙ ПОДХОД К ФОРМИРОВАНИЮ КУЛЬТУРЫ ОБУЧЕНИЯ В НАЧАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ. *Теоретические аспекты формирования педагогических наук*, 2 (5), 123-127.
13. Хаитова, Ф. А. (2021). Maktabda o'quvchilarning o'qish madaniyatini shakllantirishning samarali usullari. *Инновации в педагогике и психологии*, 4(6).
14. Хайитова, Ф. А., & Хуррамов, Х. М. У. (2019). Значение национальных ценностей в воспитании молодежи. *Вопросы науки и образования*, (1 (42)), 88-95.